

IMPACTOS AMBIENTAIS NA PRODUÇÃO DOS FERTILIZANTES NO BRASIL

Sara França Luz, Fatec Zona Leste, sara.luz@fatec.sp.gov.br

Vinícius Braga Rosado, Fatec Zona Leste, vinicius.rosado@fatec.sp.gov.br

Vitória Maria Rocha Vieira, Fatec Zona Leste, vitoria.vieira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo tem por objetivo investigar os impactos ambientais na produção de fertilizantes no Brasil. Com isso, foi utilizado quatro metodologias: a bibliográfica trouxe, através de plataformas digitais, informações sobre fertilizantes e seus impactos na produção após o ano de 2018, entre agosto e setembro de 2022; a exploratória viabilizou a procura íntegra do assunto abordado para a apuração de informações relevantes, visto que o conteúdo para estudo é escasso, por intermédio de livros, jornais e internet; a pesquisa qualitativa teve por objetivo a observação mais próxima dos elementos estudados, a possibilitar expressões, pensamentos e opiniões, a fim de adquirir qualidade sem a exatidão de números; o estudo de caso que visa analisar um fenômeno atual e específico, não a generalização de resultados, contudo a compreensão e interpretação mais profunda dos fatos e eventos pontuais. Portanto, o PNF - Plano Nacional de Fertilizantes tem por objetivo reduzir a dependência externa pelo aumento da produção nacional. Estima-se que o Brasil em 2029/30, uma vez que a população aumentará, produzirá 353,2 milhões de grãos e carnes, e para suprir a demanda global, será necessário um crescimento na produção de alimento em 40%, através dos fertilizantes, os quais não foram encontrados números exatos. No entanto, há desafios a serem superados, por exemplo, a adoção de medidas mais eficientes para proteger o meio ambiente, em consonância com o acordo realizado na conferência da ONU para alimentação e agricultura.

Palavras-chave. *Brasil, Fertilizantes, Impactos Ambientais e Produção.*

ABSTRACT. This article aims to investigate the environmental impacts of fertilizer production in Brazil. With this, four methodologies were used: the bibliography brought, through digital platforms, information about fertilizers and their impacts on production after the year 2018, between august and september 2022; the exploratory one made it possible to fully search the subject addressed to obtain relevant information, since the content for study is scarce, through books, newspapers and the internet; the qualitative research aimed at the closest observation of the studied elements, to enable expressions, thoughts and opinions, in order to acquire quality without the accuracy of numbers; case study that aims to analyze a current and specific phenomenon, not the generalization of results, but the deeper understanding and interpretation of specific facts and events. Therefore, the PNF - National Fertilizer Plan aims to reduce external dependence by increasing national production. It is estimated that Brazil in 2029/30, since the population will increase, will produce 353.2 million grains and meats and to meet the global demand it will be necessary to increase food production by 40%, through fertilizers, which exact numbers were not found. However, there are challenges to be overcome, for example, the adoption of more efficient measures to protect the environment, in line with the agreement reached at the ONU conference for food and agriculture.

Keywords. *Brazil, Fertilizers, Environmental Impacts and Production.*

1. INTRODUÇÃO

Em face do cenário atual, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode afetar drasticamente a importação dos fertilizantes russos, devido às medidas tomadas por Vladimir Putin, atual presidente da Rússia. Em 2021, 23% dos fertilizantes utilizados em solo brasileiro vieram da Rússia, que é a principal fornecedora e garante que não há intercorrências na safra de 2022. Contudo, as próximas safras poderão sofrer grandes impactos, por exemplo, a escassez da importação dos fertilizantes e a grande procura em outros países, tal como o Canadá, segundo o Diretor técnico da CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucchi. Sendo assim, a possibilidade de Brasil se tornar um grande produtor de fertilizantes está sendo analisada (ROCHA, 2022).

Segundo a Equipe eCycle (2021), existem dois grupos de fertilizantes: orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são feitos a partir de produtos naturais, já os inorgânicos, são compostos principalmente por nitrogênio, fósforo e potássio. Estes são os mais utilizados e os principais propulsores do impacto ambiental, visto que é necessário extrair recursos naturais, como os combustíveis fósseis utilizados para gerar alta demanda de energia, em especial o gás natural e o carvão mineral. Com base nos dados da ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos, dos mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes utilizados no Brasil em 2021, apenas 6 milhões vieram do mercado, ou seja, 85% foram importados.

Devido ao grande nível de dependência externa, o setor de agronegócio e a economia brasileira ficam vulneráveis às oscilações do mercado internacional de fertilizantes. Por conseguinte, o Plano Nacional de Fertilizantes - PNF, criado pelo Governo Federal, visa o desenvolvimento do agronegócio nacional e a redução da dependência externa (IBRAM, 2022). Mediante essas informações o problema a ser abordado neste estudo é: Quais serão os impactos ambientais na produção desses fertilizantes no Brasil?

Esse tema justifica-se pelo fato do Brasil ser um dos maiores produtores e exportadores globais de alimento, responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes e ocupa a quarta posição no ranking mundial de produtores de grãos, segundo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2022). Desse modo, o objetivo deste trabalho é investigar quais serão os impactos ambientais na produção de fertilizantes em território brasileiro. Ademais, será necessário analisar os projetos de produção de fertilizantes no Brasil, a capacidade produtiva necessária para

suprir a demanda e as medidas para a proteção do meio ambiente mediante a extração dos recursos naturais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. AGRONEGÓCIO NO MUNDO

O agronegócio refere-se ao conjunto integrado de atividades econômicas relacionadas à produção de produtos derivados da agricultura e pecuária (BURANELLO, 2017). A agricultura corresponde às técnicas de cultivo da terra para a obtenção de produtos, como frutas e legumes, já a pecuária refere-se à atividade produtiva voltada para a criação de animais. Ele envolve uma cadeia produtiva complexa, que é o caminho dos produtos desde a produção até a chegada ao consumidor final. Para isso, demanda diversos setores da economia, como produtoras de agroquímicos (fertilizantes e herbicidas), fabricantes de maquinários rurais, indústria farmacêutica e veterinária, bancos, distribuidores, exportadores, atacadistas, entre outros.

Esse importante setor ocupa lugar de destaque na economia mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, pois contribui para o crescimento. Dentre eles, o Brasil se destaca por ser o maior produtor de grãos e o maior exportador de carne bovina do mundo. Em 2022, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser 3,8% maior que a de 2021. Tal aumento demanda altas quantidades de fertilizantes, o que faz do Brasil o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo.

O país importou 85% dos fertilizantes que utilizou na agricultura em 2021, sendo que cerca de 23% deles vieram da Rússia, aponta o Ministério da Economia. A Rússia se destaca nas exportações de fertilizantes no mundo, sendo considerada um grande aliado do agronegócio brasileiro. Devido à guerra vigente entre a Rússia e a Ucrânia, mais de 300 mil toneladas de fertilizantes ficaram paradas nos portos europeus e podem ser distribuídas de forma gratuita aos países necessitados, se a Europa suspender as sanções impostas (DEMYANCHUK, 2022).

2.2. DEFINIÇÃO, FUNÇÃO, TIPOS E PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES

Podemos definir os fertilizantes como substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes das plantas (Decreto nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004), sendo classificados em quatro tipos: orgânico, mineral, organominerais e biofertilizantes; sendo divididos em 2 grupos: orgânicos e inorgânicos. Eles têm por função a adubação do solo, podendo ser de manutenção ou de correção. Na adubação de manutenção o fertilizante é aplicado somente para suprir a demanda dos nutrientes retirados do solo pela cultura. O objetivo neste tipo de adubação é garantir que não falem nutrientes nos próximos cultivos. A adubação de correção visa suprir uma deficiência nutricional presente no solo (CIRINO; et. al., 2021).

Os fertilizantes orgânicos são obtidos por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais.

Além dos fertilizantes orgânicos, existem os minerais inorgânicos que são naturais ou sintéticos, obtido por processo físico, químico ou físico-químico, fornecedor de um ou mais nutrientes para as plantas. O mais consumido é o fertilizante NPK, formado pelos macronutrientes primários nitrogênio (N), potássio (P) e fósforo (K), pois são os mais requeridos pela vegetação, visto que é essencial para o crescimento saudável das plantas. Os solos geralmente não possuem nutrientes em quantidade suficiente, seja naturalmente, como resultado do cultivo excessivo ou de outros fatores ambientais (BERNARDES, 2020).

A maior parte da produção é a granulação, composta basicamente pelo processo de aglomeração, em que as matérias-primas principais são inseridas em forma sólida secas e depois interligadas e cimentadas pelo uso de vapor, lamas de fosfato de amônia e/ou solução de nitrato de amônia. Independentemente do tipo de fertilização utilizada, há uma grande discussão sobre os danos que podem ocorrer no meio ambiente, seja na qualidade do solo, da água ou do ar, causando efeitos negativos inclusive para a saúde humana.

Vale ressaltar que os maiores consumidores de fertilizantes minerais do mundo são: China, Índia, EUA e Brasil, sendo responsáveis por 58% do consumo global. Dessa porcentagem 24% são da China. Salienta-se que, em 2020, o valor dos fertilizantes minerais importados e exportados foram de U\$62.6B (FERNANDES, 2022, p. 27 e 32). Já o maior importador de fertilizantes é o Brasil, e as

maiores importações vêm da Rússia e da China. O país também é responsável por cerca de 8% do consumo global além de ser responsável por cerca de 80% dos fertilizantes e 70% do nitrogênio consumidos são importados (FERNANDES, 2022, p. 33 e 37).

2.3. IMPACTO AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES

O setor de fertilizantes é um dos maiores consumidores de energia e recursos naturais (PAULO, 2015). Apesar de serem muito importantes para o desenvolvimento da agricultura, os fertilizantes inorgânicos são responsáveis por danos ecológicos ao longo de toda a sua cadeia produtiva.

Segundo o Projeto e Pesquisa em Engenharia Química - PROPEQ (2020) a extração dos minérios causa o desmatamento de grandes áreas e a geração de riscos à biodiversidade local. No processo de fabricação dos fertilizantes, existe a produção de efluentes líquidos e gasosos e de resíduos sólidos, que impactam a qualidade do ar, água e solo. Além disso, existe alto índice de desperdício, sem nenhuma preocupação com a renovabilidade do meio ambiente e com as gerações futuras.

A fabricação desses fertilizantes demanda uso intenso de energia e combustíveis fósseis, principalmente o gás natural e o carvão mineral. A emissão do dióxido de carbono que resulta do processo de produção favorece o agravamento do efeito estufa e, conseqüentemente, do aquecimento global (CIVITEREZA, 2021). Nesse sentido, os impactos da produção de fertilizantes ao meio ambiente podem ser intensos. Colocar as questões ambientais em primeiro plano dentro das indústrias de fertilizantes é fundamental. Ao mapear e otimizar constantemente cada etapa do processo, possibilita-se uma melhor adequação aos limites sustentáveis.

Os fertilizantes nitrogenados estão entre os mais utilizados pelo agronegócio e são os que causam maior impacto ambiental. De acordo com a *International Fertilizer Association* (IFA), a produção desses compostos é responsável por 94% do consumo de energia de toda produção de fertilizantes. As principais matérias primas de combustíveis utilizados são o gás natural (73%) e o carvão mineral (27%), ambos fósseis, cujas emissões de dióxido de carbono (CO₂) contribuem com o desequilíbrio do efeito estufa, logo, favorecem o processo de aquecimento global. A fabricação

consome aproximadamente 5% da produção anual de gás natural (CIVITEREZA, 2021).

Mundialmente, o agronegócio possui grande demanda, devido ao crescimento exponencial e contínuo da população. Essa demanda impacta gravemente o meio ambiente, principalmente, o clima, por conta dos gases emitidos que intensificam o efeito estufa em aproximadamente 14%, além de 11% permanecerem na superfície terrestre (ANDRADE, 2021, p.1).

Portanto, para manter o nível de alimentação mundial é necessário o uso dos fertilizantes que contribuem para o aprimoramento da produção agrícola. Porém, os malefícios para o meio ambiente aumentam através dos processos de fabricação. Os fertilizantes fosfatados, por exemplo, emitem gases, causam assoreamento e erosão, além de impactos socioambientais (ANDRADE, 2021, p.1).

2.4. PROJETOS DE PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES E DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Em 2019, houve uma conferência da ONU para a Alimentação e a Agricultura - FAO, a qual estabeleceu o Código Internacional de Conduta para o Uso Sustentável e Manejo de Fertilizantes. Este código tem como objetivo a minimização dos impactos ambientais através dos incentivos passados as indústrias de fertilizantes, para que elas possam tomar decisões assertivas que não prejudiquem o meio ambiente e a saúde, essencialmente o solo na aplicação dos fertilizantes, e promova benefícios para a produção e para o clima do planeta Terra (FERNANDES, 2022, p.45).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa bibliográfica é um processo de levantamento, análise e descrição de publicações científicas de uma determinada área do conhecimento. Com intuito de analisar os Impactos Ambientais na Produção de Fertilizantes no Brasil, utiliza-se trabalhos publicados em meios eletrônicos nas seguintes plataformas: Google Acadêmico, SciELO e site CNN no período entre agosto e setembro de 2022. Para pesquisa foram utilizadas as palavras fertilizantes e Impactos dos fertilizantes. Os parâmetros para seleção foram temas publicados após o ano de 2018.

A pesquisa exploratória baseia-se na procura íntegra do assunto, uma vez que o conteúdo abordado não possui uma visibilidade recorrente ou não possui informações suficientes entre os meios de comunicação, como livros, jornais e Internet. Portanto, o artigo foi desenvolvido através do

objetivo, observações, filtros de pesquisas e formação de hipóteses, a fim de explorar os conteúdos disponíveis e recolher as informações necessárias para formular o texto (DUARTE, 2022).

Segundo Duarte (2022), a pesquisa qualitativa está voltada para a observação mais próxima do elemento a ser estudado, feita pelo pesquisador. Além disso, este modo de pesquisa tem caráter exploratório, pois há a necessidade de explorar o assunto e qualificar, além da possibilidade de expressão, pensamentos, opiniões e comentários dos integrantes do projeto e da sociedade. Desse modo, a pesquisa qualitativa foi aplicada no artigo, visto que não possui números exatos a serem apresentados, no entanto, as qualidades do que foi abordado.

O estudo de caso é definido como um método de pesquisa científica que visa analisar um fenômeno atual e específico. Não busca a generalização dos resultados, mas sim a compreensão e interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos pontuais (YIN, 2001). Também tem como objetivo permitir maior conhecimento sobre um evento, onde esse conhecimento pode ser usado como referência teórica para a compreensão de situações similares e futuras (MENEZES, 2022). Portanto, o artigo objetiva analisar os impactos ambientais dentro da produção de fertilizantes no cenário Brasileiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. AGRONEGÓCIO NO BRASIL

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2022), o Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar do mundo, um dos maiores exportadores de carnes e o quarto maior produtor mundial de grãos, sendo o arroz, cevada, soja, milho e trigo os mais produzidos. Responsável por 7,8% da produção global, o país hoje produz comida suficiente para 1,6 bilhão de pessoas, o equivalente à Europa, América do Norte e Brasil juntos (COPETTI, 2020).

As exportações do agronegócio, bem como a produção agrícola, aumentaram e apresentam um cenário promissor para os próximos anos. Conforme projeções do MAPA (2020), o Brasil produziu 250,9 milhões de toneladas de grãos e 28,2 milhões de toneladas de carnes em 2019/20 e possui estimativa de produzir para 2029/30, 318,3 milhões e 34,9 milhões de grãos e carnes,

respectivamente. Estima-se também que a participação desse setor no Produto Interno Bruto - PIB seja por volta de 25,5% em 2022.

De acordo com previsões da Organização das Nações Unidas - United Nations (2019), a população mundial deve alcançar população de cerca de 9,6 bilhões em 2050 e de acordo com a atual ministra da agricultura Tereza Cristina (2022), no mesmo período, o crescimento de produção nacional de alimentos terá que ser de 40% para atender satisfatoriamente a demanda global. Torna-se imprescindível a utilização de terras cultiváveis com a maior produtividade possível e os fertilizantes, portanto, são insumos estratégicos na produção agropecuária brasileira.

4.2. FERTILIZANTES

Os principais fertilizantes utilizados no Brasil são os NPK que possuem formulações específicas indicadas por números respectivos ao Nitrogênio, Fósforo e Potássio para cada tipo de plantação, como o NPK 04-14-08 utilizado em árvores frutíferas e floríferas. Esses fertilizantes possuem macronutrientes primários que colaboram com o desenvolvimento saudável dos alimentos e com o suporte à demanda, através da aplicação correta no solo (MEDINA, 2021). Além disso, de acordo com a ONU, segundo Medina (2021), a população mundial crescerá 37,3% até 2050. Sendo assim, a demanda de alimentos vai se expandir junto com a dependência de fertilizantes, devido à perda de nutrientes do solo após o uso.

Em 1940, as primeiras fábricas de fertilizantes do Brasil foram construídas perto de portos marítimos e os primeiros fertilizantes fabricados foram os NPK, os quais são úteis atualmente, pois se adequam às condições do solo brasileiro. Ademais, é necessário observar os órgãos apoiadores do uso de fertilizantes para adubação e o crescimento do agronegócio como a ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos, criada em 1967, uma vez que o objetivo é difundir e promover o uso de fertilizantes dentro do agronegócio (SILVA, 2019, p. 32-33).

Nos anos 70, houve um crescimento, aproximadamente 50%, na demanda dos fertilizantes por conta do aumento da população. Dessa maneira, a produtividade cresceu com fins voltados para exportação, visto a valorização do valor dos Commodities. Porém, o PNFCA - Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola, de 1974 a 1980, propôs algumas mudanças, as quais aumentaram a

produção interna de matéria-prima e fertilizantes. Isso resultou no declínio das importações, mas o que foi produzido supria as necessidades internas e tornava o país um pouco mais autossuficiente (SILVA, 2019, p. 33-34).

De acordo com o aumento da população, a quantidade importada de fertilizantes não é suficiente para atender a demanda da agricultura nacional. Em 2018, alguns centros de produção pararam temporariamente ou encerraram suas atividades, por exemplo, a unidade de Camaçari - BA, que produzia 429.000 toneladas de ureia e amônia por ano. Ademais, a Heringer, uma misturadora brasileira, fechou 9 unidades nas regiões centro-oeste, sudeste, sul e nordeste, contudo, a maior parte das empresas que necessitavam da Heringer tinham reservado produtos intermediários para a produção a fim de atingir o objetivo demandado. Destaca-se mais algumas fábricas importantes para o país, como Vale Fertilizantes, Paranaíba Fertilizantes Indústria e Comércio e Copebras (SILVA, 2019, p. 34 - 35).

Levando-se em consideração os dados expostos, os preços dos fertilizantes são determinados pelo mercado internacional e incluem fretes marítimos, por isso há variações no processo de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Além do mais, a área explorada para encontrar recursos minerais com o propósito de utilizá-los no processo produtivo, deve ser paga pelo setor de fertilizantes uma alíquota de 2% de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM imposta no faturamento após a venda do produto, os quais são cobrados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, com destino às prefeituras. Portanto, esses fatores tornaram-se obstáculos para o investimento na produção nacional de fertilizantes, segundo o comitê do segmento (SILVA, 2019, p. 36).

4.3. IMPACTOS AMBIENTAIS

Com o início da produção de fertilizantes no Brasil na década de 1940, observa-se o início do processo de degradação do meio ambiente causado pelo seu uso e de seus meios produtivos. Um dos meios de utilização dos fertilizantes é a adubação e tem por objetivo suprir as deficiências nutricionais do solo, porém pode se tornar nocivo, destruir os microrganismos, quebrar a cadeia de microfauna e causar o empobrecimento do solo e sua esterilidade. Outro fator danoso é a utilização dos fertilizantes

minerais (NPK), pois causam efeitos diversos na estrutura do solo, como a diminuição da densidade e aumento da porosidade.

Os impactos também podem ser observados na contaminação da água, quantidades excessivas de sais minerais, dioxinas e metais pesados são levadas pelas chuvas e penetram no solo causando a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, inviabilizando a vida aquática ao estimular o crescimento de algas que roubam o oxigênio disponível.

As emissões causadas pela evaporação dessas substâncias, como o óxido nitroso, contribuem para o agravamento do aquecimento global e rupturas na camada de ozônio. Em relação aos seres humanos, podem ocorrer problemas de intoxicação, que podem levar a óbito, entre os problemas mais recorrentes tem-se: lesões nos rins, cânceres, infertilidade, problemas no sistema nervoso e envenenamento (CIRINO; et. al., 2021, p. 4 - 6).

4.4. PROJETOS DE PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Com base nos dados pesquisados, pode-se inferir que os fertilizantes de origem inorgânica causam maiores danos ao meio ambiente por serem os mais utilizados e os principais propulsores dos impactos ambientais. Segundo Silva (2019, p. 52), o processo de produção dos fertilizantes é agressivo ao meio ambiente por ser dependente de minerais que precisam ser explorados, essencial para o requerimento de matéria-prima e descarte. Isso afeta áreas como o relevo, o clima e o ecossistema local, em outras palavras, o solo, o ar e principalmente os sistemas hídricos. Essas práticas aumentam os níveis de nitrato e fósforo nas águas, que colabora com a eutrofização, emissão de óxidos de nitrogênio e de enxofre, flúor, acidez, entre outros. Além do manuseio inadequado e demasiado, gera excesso de nutrientes no solo e colabora com a poluição.

Ademais, a extração dos minérios, como o carvão mineral, causa desmatamento, assoreamento, erosão de grandes áreas e provocam riscos à biodiversidade, esse processo desenvolve afluentes líquidos e gasosos e resíduos sólidos, ao utilizar substâncias químicas, contaminam o solo e os rios. Além disso, o alto índice de desperdício, sem qualquer cuidado com a renovabilidade do meio ambiente e com as próximas gerações. A utilização de energia e combustíveis fósseis implica na emissão de dióxido de carbono, contribuindo para o agravamento na produção do efeito estufa e

implicando no aquecimento global.

À vista disso, Silva (2019, p. 52) ressalta as MPMFs - Melhores Práticas de Manejo de Fertilizantes para reduzir os impactos ambientais, dado que essas práticas alteraria a estrutura do processo produtivo e da cultura local de forma estratégica e balanceada, por meio de leis aplicadas nas fábricas que prezam a conservação do meio ambiente sem precisar reduzir o uso dos fertilizantes.

4.4.1. PLANO NACIONAL DE FERTILIZANTES

Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos - ANDA, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no agronegócio nacional são importados, o que indica um alto nível de dependência de outros países, e deixa a economia brasileira vulnerável às oscilações do mercado internacional, já que o agronegócio é um grande pilar da economia do país, representando em 2021, 27,4% do PIB brasileiro.

O Plano Nacional de Fertilizantes - PNF é uma estratégia para reduzir a dependência externa por meio do aumento da produção nacional. Trata-se de uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nos próximos 28 anos, que promove o desenvolvimento do agronegócio nacional. A iniciativa busca equilíbrio entre a produção nacional e a importação, de forma a atender à crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes. Com isso, o Governo Federal estima mais autonomia ao País, reduzindo o percentual de dependência externa de 85% para 45% até 2050, mesmo que a demanda interna por fertilizantes dobre nesse período.

As diretrizes do PNF também abordam uma política fiscal favorável ao setor, incremento de linhas de fomento ao produtor, incentivos a ações privadas, expansão da capacidade instalada de produção, melhorias na infraestrutura e logística nacionais. Além disso, apresenta oportunidades em relação a produtos emergentes como os fertilizantes organominerais e orgânicos, e subprodutos com potencial de uso agrícola, os bioinsumos e biomoléculas, os remineralizadores, por exemplo, pó de rocha, nanomateriais, entre outros.

5. CONCLUSÃO

A produção de fertilizantes é responsável por danos ecológicos e pela degradação do meio ambiente ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Os impactos podem ser observados na contaminação da água, por exemplo, quantidades excessivas de sais minerais, dioxinas e metais pesados, que são levados pelas chuvas e penetram no solo contaminando rios, lagos e lençóis freáticos e estimula o crescimento de algas que retiram o oxigênio disponível, ou seja, inviabiliza a vida aquática.

Após a apuração dos dados referente aos impactos ambientais causados pelos fertilizantes, foi possível constatar que a extração dos minerais traz riscos para biodiversidade, como a poluição da água, do ar e do solo, através do desmatamento, produção de efluentes, resíduos sólidos e adubação, pois o uso demasiado dos fertilizantes, principalmente os NPK, quebra a microfauna, empobrece o solo e provoca a esterilidade. Além disso, prejudica a renovabilidade ambiental e as gerações futuras, uma vez que para produzir fertilizantes, é necessário alto uso de energia e combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão mineral, que liberam dióxido de carbono (CO₂) o qual contribui com o aquecimento global.

O principal projeto referente à produção de fertilizantes no Brasil é o Plano Nacional de Fertilizantes que, em suma, visa diminuir a dependência de fertilizantes advindos de outros países. Outros projetos também foram encontrados durante a pesquisa, mas são realizados em pequenas empresas ou para uma plantação específica, que produzem principalmente fertilizantes inorgânicos, mas também orgânicos. Destaca-se o Brasil por ser o maior produtor de grãos do mundo e, como exemplo, a safra de 2022, a qual, segundo o IBGE, será 3,8% maior que a de 2021. Ou seja, o consumo de fertilizantes aumentou exponencialmente, mas não possui números exatos de qual seria a quantidade de fertilizantes necessária para suprir esta e as próximas demandas. Porém, através do PNF, pode haver o equilíbrio entre a produção nacional e a importação de fertilizantes para suprir a demanda e reduzir a dependência externa até 2050, em aproximadamente 45%. Há um bom exemplo de dependência de fertilizantes em 2021, visto que 85% dos fertilizantes utilizados foram importados e 23% vieram da Rússia com o intuito de suprir a demanda.

Nos últimos anos vêm sendo adotadas medidas de proteção ao meio ambiente que permite uma melhor adequação dos limites da sustentabilidade. Dentre essas medidas podemos citar as MPMF que propõe a redução de danos através da utilização do fertilizante na época e local adequado e na dose certa, a fim de promover uma utilização mais eficiente sem reduzir o uso. Essas propostas estão em consonância com a Conferência da ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO) realizada em 2019, que estabeleceu um código de conduta para o uso e manejo de fertilizantes por meio de medidas para a minimização dos impactos ambientais e os danos à saúde humana. Contudo, esses impactos são uma ameaça, se faz imprescindível colocar em pauta essa discussão nas indústrias de fertilizantes, com interesse na adoção de ações assertivas que promovam qualidade de vida e proteção ao meio ambiente.

Devido à escassez de estudos anteriores e, conseqüentemente, poucas informações encontradas, esse estudo teve algumas limitações, dessa forma sugere-se que estudos posteriores possam ser realizados de forma aplicada com profissionais que atuam no setor de agronegócio, com propósito de investigar a possibilidade de substituir os fertilizantes por algum meio ou produto que promova menos impactos tanto na produção, como no uso e, além disso, encontrar mecanismos para que o processo de fabricação seja menos agressivo e efetivos para analisar e diminuir os impactos ambientais gerados pela produção de fertilizantes no Brasil.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. M. Um estudo comparativo para predição de consumo de fertilizantes em um cenário de Small Data, 2021. Disponível em: <https://eic.cefet-rj.br/ppcic/wp-content/uploads/2020/09/24-Adalberto-Andrade.pdf>. Acesso em: 22 de setembro de 2022.

BALDISSERA, O. Como fazer a revisão bibliográfica do TCC. Disponível em: <https://ead.umc.br/blog/revisao-bibliografica>. Acesso em: 03 de outubro de 2022.

BURANELLO, R. Agronegócio: conceito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/208/edicao-1/agronegocio:-conceito>.

CALIGARIS, B. S. A.; et al. A importância do Plano Nacional de Fertilizantes para o futuro do agronegócio e do Brasil, 2022. Revista da Política Agrícola, 2022. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1142514/1/A-importancia-do-PNF.pdf>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

CASTILHOS, Z. C.; et al. O meio ambiente na produção de fertilizantes fosfatados no Brasil. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. Disponível em: <http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/917/1/cap6.pdf>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

CIRINO, E.; et al. O uso de fertilizantes e seus impactos ambientais, 2021. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6770>. Acesso em: 4 de setembro de 2022.

CIVITEREZA, G. Os impactos da adubação mineral no meio ambiente. Terra de Cultivo, 2021. Disponível em: <https://www.terradecultivo.com.br/os-impactos-da-adubacao-mineral-no-meio-ambiente/#:~:text=A%20fabrica%C3%A7%C3%A3o%20desses%20fertilizantes%20demanda,%2C%20consequentemente%2C%20do%20aquecimento%20global>. Acesso em: 22 de setembro de 2022.

COPETTI, T. Brasil produz comida para alimentar até 1,6 bilhão de pessoas. Jornal do Comércio, 2020. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/agro/2020/10/761466-brasil-produz-comida-para-alimentar-ate-1-6-bilhao-de-pessoas.html. Acesso em: 20 de outubro de 2022.

DEMYANCHUK, A. Rússia está pronta para dar fertilizante a países em desenvolvimento, diz Putin. CNN Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/russia-esta-pronta-para-dar-fertilizante-a-paises-em-desenvolvimento-diz-putin/>. Acesso em: 23 de setembro de 22.

DIAS, V. P.; FERNANDES, E. Fertilizantes: uma visão global sintética, 2006. Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2657>. Acesso em: 8 de setembro de 2022.

DUARTE, V. M. N. Pesquisas: exploratória, descritiva e explicativa; pesquisa quantitativa e qualitativa. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/regras-abnt/pesquisas-exploratoria-descritiva-explicativa.htm>. Acesso em: 11 de outubro de 2022.

ECYCLE. O que são fertilizantes e quais são os tipos?. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/fertilizantes/>. Acesso em: 29 de agosto de 2022.

FERNANDES, M. C. S. Estudo da indústria de fertilizantes nitrogenados: fontes, produção, mercado e impacto ambiental, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34949>. Acesso em: 23 de setembro de 2022.

FERREIRA, J. N.; et al. Parâmetros físicos e qualidade de fertilizantes minerais em indústrias no Brasil. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 11, n. 6, pág. e51611629542, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.29542. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29542>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

FREITAS, G. S.; et al. O uso de tecnologias para redução dos impactos ambientais na intensificação da pecuária de corte. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.]*, v. 11, n. 8, pág. e17611830416, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i8.30416. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30416>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

IBRAM. Governo Federal lança Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir importação de insumos. IBRAM Mineração do Brasil, 2022. Disponível em: <https://ibram.org.br/noticia/governo-federal-lanca-plano-nacional-de-fertilizantes-para-reduzir-importacao-dos-insumos/>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

MAPA. O Plano Nacional de Fertilizantes. Governo Federal, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/plano-nacional-de-fertilizantes/o-plano-nacional-de-fertilizantes>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

MENEZES, P. O que é um estudo de caso?, 2022. Significados, 2022. Disponível em: <https://www.significados.com.br/estudo-de-caso/>. Acesso em: 03 de outubro de 2022.

PAULO, R; SERRA, J. *Revista Eletrônica Sistemas & Gestão* Volume 10, Número 2, 2015, pp. 316-323 DOI: 10.7177/sg.2015.v10.n2.a8

PEREIRA, L. B. V. Um retrato da balança comercial: a rigidez das pautas de exportações e importações. *Revista Conjuntura Econômica*, v. 76, n. 05, p. 42-44, 2022. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

PINHEIRO, A. Y.; et al. Impactos da pandemia Covid-19 na importação de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Carvalho, AC; Castro, AC *Implicações socioeconômicas da covid-19 no brasil e no mundo*, v. 1, p. 148-156, 2022. Editora Científica, 2022. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/211006353.pdf>. Acesso em: 30 de agosto de 2022.

PROPEQ. Fertilizantes: processo produtivo e considerações ambientais. PROPEQ, 2020. Disponível em: <https://propeq.com/fertilizantes/>. Acesso em: 22 de setembro de 2022.

ROCHA, R. Conflito entre Rússia e Ucrânia pode impactar safra de verão no Brasil, diz CNA, 2022. CNN, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/conflito-entre-russia-e-ucrania-pode-impactar-safra-de-verao-no-brasil-diz-cna/>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

SILVA, I. C. L. Panorama da indústria de fertilizantes em Alagoas e no Brasil: aspectos históricos, de processos, de controle de qualidade e ambientais, 2019. Acesso em: 17 de outubro de 2022.

SMITH, M. O Brasil importa 85% dos fertilizantes usados na agricultura. Folha, 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/05/brasil-importa-85-dos-fertilizantes-usados-na-agricultura.shtml>. Acesso em: 15 de setembro de 2022.

URIBE, G. Governo espera receber ao menos 4,5 milhões de toneladas de fertilizantes até outubro. - CNN Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/governo-espera-receber-ao-menos-45-milhoes-de-toneladas-de-fertilizantes-ate-outubro/>(<https://www.cnnbrasil.com.br/business/governo-espera-receber-ao-menos-45-milhoes-de-toneladas-de-fertilizantes-ate-outubro/>). Acesso em: 22 de setembro de 2022.

YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª Ed. Porto Alegre. Editora: Bookmam. 2001.